

Ficha Técnica

Nombre de la aplicación: Genodermatología Versión: 1.0.0

Autores:

Prof. Tit., Dr. C. Yordania Velázquez Avila

<https://orcid.org/0000-0002-2846-3432>

Dra. Carmen Rosa Rodríguez Valenciano

<https://orcid.org/0000-0001-6141-7780>

Dr. Alexander Miguel LLamosa González

<https://orcid.org/0000-0002-3887-1536>

Institución: Hospital Pediátrico Provincial Docente “Mártires de Las Tunas”

Licenciado bajo la Licencia Apache, Versión 2.0 (la “Licencia”); no puede usar este archivo excepto en cumplimiento con la Licencia. Puedes obtener una copia de la Licencia en: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

A menos que lo requiera la ley aplicable o se acuerde por escrito, el software distribuido bajo la Licencia se proporciona “TAL CUAL”, SIN GARANTÍAS NI CONDICIONES DE NINGÚN TIPO, ya sean expresas o implícitas.

Consulta la Licencia para conocer el lenguaje específico que rige permisos y limitaciones bajo la Licencia.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Descripción

Aplicación móvil diseñada para favorecer la atención de los pacientes con genodermatosis y para apoyar la enseñanza y el entrenamiento en estas enfermedades, integrando recursos didácticos y herramientas de consulta rápida para estudiantes y profesionales de la salud.

Objetivos

- 1- Implementar una metodología con protocolos clínicos para mejorar la atención de los pacientes con genodermatosis.
- 2- Promover la actualización científica de las enfermedades genéticas de la piel.
- 3- Impulsar la investigación tecnológica aplicada a la medicina clínica y la educación continua.
- 4- Facilitar el aprendizaje de las genodermatosis desde pregrado hasta posgrado.
- 5- Proporcionar un recurso accesible y portable para la docencia médica.

Características Técnicas

Desarrollada utilizando las herramientas Wordpress 5.7.1, Dreamweaver 2021, Apache Cordova 10.0.0, Android Studio 4.1.0.0 para teléfonos celulares androides versión Lollipop 5.1 o más actualizados.

Lenguaje de programación: Java/Kotlin.

Formato de distribución: APK.

Requisitos mínimos: 2 GB RAM, Android 4.1.0.0.

Documentación

- 1- Manual de usuarios
- 2- Aval de factibilidad técnica
- 3- LICENCE

MANUAL DE USUARIO

Título: Genodermatología Versión: 1.0.0, aplicación móvil para el estudio y atención de las genodermatosis y la enseñanza de estas enfermedades.

Índice

Contenido

1. Introducción	- 1 -
2. Información general	- 1 -
2.1 Para poder trabajar con la aplicación se deberá poseer los siguientes requisitos:	- 2 -
3. Diseño organizacional de Genodermatología	- 2 -
3.1 Inicio	- 3 -
3.2 Recursos	- 3 -
3.3 Buscar	- 5 -
3.4 Menú principal	- 6 -
3.4.1 Submenú Temas	- 7 -
3.4.2 Submenú Información	- 10 -
3.4.3 Acción Salir	- 15 -

1. Introducción

El manual contiene las instrucciones para la utilización de la aplicación médica, Genodermatología, y toda la información necesaria para aprovechar su contenido tanto para el estudio como la atención de las genodermatosis. Por esta razón, se recomienda leerlo detenidamente y conservarlo para posteriores consultas.

Genodermatología, brinda explicaciones prácticas que facilitan su uso para la atención de los pacientes tanto por el personal médico, como estudiantes. A su vez ofrece información básica para los pacientes, la familia y público en general, sobre los cuidados de la piel acorde a cada una de estas enfermedades.

Las genodermatosis constituyen un grupo de enfermedades genéticas con afectación de la piel y sus anexos. Constituyen un grupo de afecciones heterogéneas que tienen en común, mecanismos vinculados a los genes, y en la que no influyen factores ambientales. En su mayoría son monogénicas, pero pueden ser poligénicas o por alteraciones cromosómicas.

¡Muchas gracias por usar nuestro producto!

2. Información general

Cuando se desarrolla una aplicación médica se suele hacer enfocándola en una especialidad específica. En este caso se trata de una aplicación que nace de la multidisciplinariedad de dos especialidades amplias, en la que una enriquece y complementa a la otra. Está concebida para profundizar los conocimientos sobre la dermatología, que pretende comprender desde la óptica de la genética la patogenia de las diferentes genodermatosis, ya sean monogénicas, poligénicas, mitocondriales, cromosómicas y defectos congénitos cutáneos; mostrando un alto nivel de actualización, acorde con los adelantos científicos en ambos campos de las Ciencias médicas.

Siendo una aplicación con un contenido específico que aborda las genodermatosis, constituye Genodermatología una aplicación médica profesional. Para su desarrollo se utilizaron las herramientas Wordpress 5.7.1, Dreamweave 2021, Apache Cordova 10.0.0, Android Studio 4.1.0.0 para teléfonos celulares androides versión Lollipop 5.1 o más actualizados.

La aplicación es funcional aunque el usuario no esté conectado; sin embargo, debe conectarse para enlazarse a las bases de datos internacionales OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) disponibles en <https://omim.org/> y ORPHANET (Portal de información de enfermedades raras y medicamentos huérfanos) disponibles en <https://www.orpha.net/> , para conectarse con la aplicación médica Dermatopedia, disponible en <https://www.apklis.cu> permitiendo profundizar en la especialidad de dermatología, para acceder a la información del ORCID de los autores y las páginas sociales de Genodermatología en Facebook, Instagram y Telegram.

Genodermatología se encuentra disponible libre de costo para su descarga desde la plataforma cubana <https://www.apklis.cu> y la plataforma internacional <https://genodermatologia.uptodow.com/android>

2.1 Para poder trabajar con la aplicación se deberá poseer los siguientes requisitos:

- Tener conocimientos básicos sobre uso de teléfonos móviles y aplicaciones.
- Disponer de un teléfono celular tipo androide versión Lollipop 5.1 o más actualizados.
- Deberá disponer de conexión para enlazarse con las bases de datos internacionales OMIM y ORPHANET, para conectarse a la aplicación Dermatopedia y para acceder a la información del ORCID de los autores y las páginas sociales de Genodermatología en Facebook, Instagram y Telegram.

3. Diseño organizacional de Genodermatología

Al abrir la aplicación se accederá directamente a la página de presentación de la aplicación (Figura 1). Esta portada cuenta con una barra inferior, siendo el elemento principal de control de la misma, la cual se organiza de izquierda a derecha con cuatro botones (iconos) de la siguiente forma:

1- Inicio

3- Buscar

2- Recursos

4- Menú principal

Como sus nombres lo describen al presionar sobre alguno de ellos se ejecutará la función correspondiente al apartado que corresponde.

Figura 1. página de presentación de la aplicación Genodermatología.

3.1 Inicio

Al ejecutar el apartado “Inicio” se retorna siempre a la página de presentación.

3.2 Recursos

El apartado Recursos contiene la galería de imágenes (Figura 2). Estas imágenes aparecen en los artículos divididos según sus temas referentes. Al presionar alguna imagen, la misma se ampliará y se mostrará su descripción. Para conocer más detalles sobre el tema al que corresponde la imagen, debe pulsar el botón “Ir al Tema”; inmediatamente se redireccionará hacia el tema en cuestión.

La galería está dividida en 7 páginas (Figura 3), y se puede cambiar de una página a otra pulsando el botón del número de página. Cuenta con 126 imágenes, de ellas, 15 fueron dibujadas por la autora Dra. Yordania Velázquez Avila, una corresponde al algoritmo de seguimiento de los pacientes con genodermatosis, y 110 son imágenes de pacientes con genodermatosis o defectos congénitos, siendo inéditas, tomada por los autores, previo consentimiento informado de los pacientes.

Figura 2. Apartado “Recursos”.

A: Galería de imágenes. B: Información de imagen ampliada.

Figura 3. Páginas de la galería.

3.3 Buscar

Dentro de este apartado se encuentra un escaque para ingresar la palabra, que se desea buscar entre los temas de la aplicación, luego se deberá pulsar el botón “Enviar” (Figura 4).

Figura 4. Apartado “Buscar”. La flecha roja indica el escaque donde debe escribir la palabra que se desea buscar.

Figura 5. Búsqueda.

A: Resultado de la búsqueda. B: Tema relacionado con la búsqueda.

Si coincide la palabra ingresada con la información de alguno de los temas de la aplicación, se mostrará el resultado de la búsqueda inmediatamente, debajo (Figura 5). Para ingresar al tema donde aparece la palabra buscada, se debe pulsar sobre el resultados de la búsqueda.

3.4 Menú principal

Al ser presionado este apartado, se desplegará el menú principal del producto, el cual permitirá acceder al contenido, a través de seis botones o iconos (Figura 6): Inicio, Temas, Recursos, Buscar, Información y Salir.

Los botones de Inicio, Recursos y Buscar corresponden a esos apartados, ya mencionados y se identifican con los mismos iconos.

Figura 6. Contenido del menú principal. Flecha roja: Indica que hay más contenido al presionar donde indica la flecha.

3.4.1 Submenú Temas

Aparece en el menú principal y da acceso a los 38 temas (Figura 7), que incluyen, un primer tema sobre las generalidades del campo de la genética y las genodermatosis, 34 temas que abarcan las genodermatosis monogénicas, un tema que aborda las genodermatosis mitocondriales, un tema sobre las genodermatosis cromosómicas y un tema sobre defectos congénitos cutáneos.

Figura 7. Submenú Temas. Flecha roja: Indica que se puede retornar al menú principal al presionar donde indica la flecha.

Cada Tema contiene una tabla de contenidos (Figura 8) para facilitar la navegación, la cual se puede desplegar al presionar sobre cada subtítulo.

Figura 8. Tabla de contenido del Tema Epidermólisis ampollar (EA) hereditaria.

Al deslizarse hacia abajo la barra de navegación principal, ubicada en el borde inferior, se ocultará; y volverá a mostrarse cuando se desplace hacia arriba.

Además aparecerá un botón situado en la esquina inferior derecha (Figura 9), que mientras el usuario se desliza hacia abajo, el botón se irá rellenando, mostrando la proporción leída del contenido. Si es presionado, desliza el tema al inicio del contenido.

eritrocitos en su interior; se trata aquí de una ampolla dermolítica; en la dermis papilar hay vasos neoformados y dilatados, rodeados de un infiltrado de linfocitos y eosinófilos; en la parte media de la dermis puede haber fibras colágenas fragmentadas y aumento de fibroblastos.

Tratamiento de EA

Figura 9. Contenido del tema EA. Flecha roja: Indica el botón de desplazamiento.

EA simple EA simple generalizada de Köebner

(OMIM [131900](#) ORPHA [79399](#))

En su forma clásica la EA simple, llamada de Köebner o generalizada, se caracteriza porque las primeras ampollas suelen aparecer en el período neonatal o tempranamente en la infancia. Se advierte más a menudo en manos y pies, pero pueden aparecer en cualquier sitio de la piel que sea traumatizado. Las rodillas presentan lesiones cuando el niño comienza a gatear. Es común el dolor en el sitio de las ampollas. La frecuencia de la formación de

Figura 10. Código numérico de OMIM y ORPHA en EA simple generalizada.

En la tabla de contenido de los temas se pueden encontrar las diferentes variantes genéticas de cada enfermedad, las cuales muestran el código numérico de acceso a las bases de datos internacionales OMIM y ORPHANET (Figura 10), que permitirá su enlace (Figura 11).

The image shows two side-by-side screenshots of medical databases. Screenshot A (OMIM) displays the entry for #131900, EPIDERMOLYSIS BULLOSA SIMPLEX 1B, GENERALIZED INTERMEDIATE; EBS1B. It includes a search bar, external links, and a table of phenotype-gene relationships. Screenshot B (ORPHANET) shows the entry for ORPHA:79399, Epidermolysis ampollosa simple generalizada intermedia autosómica dominante, with a definition of the disease and a 'Aportaciones' button.

Table A: Phenotype-Gene Relationships

Location	Phenotype	Phenotype MIM number	Inheritance	Phenotype mapping key	G
17q21.2	Epidermolysis bullosa simplex 1B, generalized intermediate	131900	AD	3	K

Figura 11. Genodermatología se enlaza con bases de datos internacionales. A: OMIM, B: ORPHANET.

3.4.2 Submenú Información

Este submenú está diseñado para brindar más información sobre la aplicación, ofrece información general sobre la misma, las consideraciones éticas, responsabilidad de los autores y atribuciones del producto.

Al ejecutar este submenú se despliega un menú con siete botones identificados íconos (Figura 12): Ayuda, Autores, Contacto, Descargo de responsabilidad, Otros proyectos, Reportar un problema y Valorar y calificar.

Figura 12. Submenú Información. Flecha roja: Indica que se puede retornar al menú principal al presionar donde indica la flecha. Flecha naranja: Indica que hay más contenido al presionar donde indica la flecha.

3.4.2.1 Ayuda

Esta sección brinda información necesaria al usuario para favorecer su navegación en la aplicación (Figura 13).

Figura 13. Sección Ayuda

3.4.2.2 Autores

Esta sección brinda información sobre los autores (Figura 14), incluye su código de identificación internacional ORCID y permite el enlace con el mismo si se desea consultar el curriculum académico del autor.

Figura 14. Sección Autores. A: Información sobre el autor. B: Enlace con el ORCID del autor.

3.4.2.2 Contacto

Figura 15. Submenú Contacto. Flecha roja: Indica que se puede retornar al submenú Información.

Esta sección consta de un submenú que permite acceder a las páginas sociales de Genodermatología en Facebook, Instagram y Telegram (Figura 15).

3.4.2.3 Descargo de responsabilidad

En esta sección (Figura 16) los autores declaran que el nivel de actualización se corresponde con los niveles de actualización internacional, y el enlace con las bases de datos OMIM y ORPHANET garantiza la actualización continua. Se sugiere al usuario utilizar la aplicación como material informativo y no como medio diagnóstico.

Figura 16. Sección Descargo de responsabilidad.

3.4.2.4 Otros proyectos

Esta sección consta de un submenú que permite acceder a la aplicación Dermatopedia (Figura 17), donde el usuario podrá profundizar en temas básicos de dermatología.

Figura 17. Submenú Otros proyectos. Flecha roja: Indica que se puede retornar al submenú Información.

3.4.2.5 Reportar un problema

Esta sección permite enviar mensaje a través del correo electrónico para ponerse en contacto con el desarrollador, el Dr. Alexander Miguel Llamosa González (Figura 18).

Figura 18. Sección 3.4.2.5 Reportar un problema. A: Cuadro de texto para enviar correo electrónico. B: Enlace con el desarrollador.

3.4.2.6 Valorar y calificar

Esta sección se enlaza con la plataforma cubana <https://www.apklis.cu> desde donde se encuentra disponible Genodermatología, permitiendo valorarla y calificarla.

3.4.3 Acción Salir

Al ejecutar esta acción aparecerá un cuadro de diálogo (Figura 19) preguntando si ¿está seguro que desea salir? Dando dos opciones: Cancelar y Aceptar.

Si no desea salir de la aplicación pulse el botón Aceptar, si desea salir pulse el botón Aceptar.

Figura 19. Cuadro de diálogo que aparece cuando se ejecuta el submenú salir de la aplicación.

**HOSPITAL PEDIÁTRICO PROVINCIAL DOCENTE
“MÁRTIRES DE LAS TUNAS”**

Las Tunas, 15 de abril del 2026

AVAL DE FACTIBILIDAD

La innovación con título: Genodermatología Versión: 1.0.0, aplicación móvil para el estudio y atención de las genodermatosis y la enseñanza de estas enfermedades, de los autores: Dr.C. Yordania Velázquez Avila, Dra. Carmen Rosa Rodríguez Valenciano y Dr. Alexander Miguel LLamosa González; es un producto tecnológico terminado, inscrito en el libro de la ANIR de nuestra institución. Disponible desde el sitio <https://www.apklis.cu> y en sitio <https://genodermatologia.uptodow.com/android> y sus resultados han sido expuestos en eventos científicos y EXPOANIR provinciales y nacionales, y publicados en Revista Multimed. ISSN: 1028-4818. 2023; (27): e2671. Disponible en: <https://revmultimed.sld.cu/index.php/mtm/article/view/2671/2592> y Revista Hallazgos21. ISSN: 2528-7915. 2025;10(1): 92-98. Disponible en: <https://revistas.pucese.edu.ec/hallazgos21/article/view/692/736>

La aplicación posee las siguientes características:

- La documentación formal referente a los procesos, las políticas y los procedimientos que intervienen en el desarrollo del software respetan la metodología de desarrollo.
- Entorno ágil de acuerdo a la sintaxis y lenguaje de programación en uso.
- Aplicación interactiva, así como la finalidad de la metodología utilizada que garantiza vigencia y eficacia.
- Exhibe imágenes y textos de calidad, orientados en función de los nuevos principios de desarrollo de aplicaciones interactivas.
- Las imágenes son inéditas de los autores y obtenidas bajo consentimiento informado de los pacientes, siendo utilizadas respetando los principios de la Investigación Médica.
- Las alternativas entre pantallas de contenidos, verifican las funcionalidades para lo que fueron diseñadas de acuerdo a la velocidad de desarrollo programativo.
- La metodología y sintaxis de la plataforma pueda ser concebida para diversos sistemas de software libre y patentado.

Lic. Yasmani Ferrera Reyes

Especialista principal de las TIC

Criterio de la administración:

Trabajo bien logrado con gran impacto social, y consideramos que se deba presentar a cualquier nivel.

Dra. Yaneisy Salina Medina

Directora del Hospital Pediátrico Provincial Docente

“Mártires de Las Tunas”

LICENCE

Licencia Apache

Versión 2.0, enero de 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO, REPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

1. Definiciones .

" **Licencia** " se refiere a los términos y condiciones de uso, reproducción y distribución definidos en las Secciones 1 a 9 de este documento.

" **Licenciante** " se refiere al propietario de los derechos de autor o a la entidad autorizada por el propietario de los derechos de autor que otorga la Licencia.

Por " **Entidad Jurídica** " se entenderá la unión de la entidad actuante y todas las demás entidades que controlan, son controladas por, o están bajo control común con dicha entidad. A los efectos de esta definición, " **control** " significa (i) la facultad, directa o indirecta, de dirigir o gestionar dicha entidad, ya sea por contrato o de otro modo, o (ii) la propiedad del cincuenta por ciento (50%) o más de las acciones en circulación, o (iii) la titularidad efectiva de dicha entidad.

" **Usted** " (o " **Su** ") se refiere a una persona física o jurídica que ejerce los permisos otorgados por esta Licencia.

El formato " **Fuente** " se refiere al formato preferido para realizar modificaciones, incluyendo, entre otros, el código fuente del software, la documentación fuente y los archivos de configuración.

Por " formato **objeto** " se entenderá cualquier forma resultante de la transformación mecánica o la traducción de una forma fuente, incluyendo, entre otros, el código objeto compilado, la documentación generada y las conversiones a otros tipos de medios.

" **Obra** " se refiere a la obra de autoría, ya sea en formato de código fuente o de objeto, puesta a disposición bajo la Licencia, como lo indica un aviso de derechos de autor que se incluye o se adjunta a la obra (se proporciona un ejemplo en el Apéndice a continuación).

Por « **Obras Derivadas** » se entenderá cualquier obra, ya sea en formato fuente u objeto, que se base en (o derive de) la Obra y cuyas revisiones editoriales, anotaciones, elaboraciones u otras modificaciones constituyan, en su conjunto, una obra original. A los efectos de esta Licencia, las Obras Derivadas no incluirán aquellas que permanezcan separables de la Obra y sus Obras Derivadas, o que simplemente estén vinculadas (o vinculadas por nombre) a sus interfaces.

Por "**Contribución**" se entenderá cualquier obra de autoría, incluyendo la versión original de la Obra y cualquier modificación o adición a dicha Obra o sus Obras Derivadas, que el titular de los derechos de autor o una persona física o jurídica autorizada para presentarla en nombre del titular de los derechos de autor envíe intencionadamente al Licenciante para su inclusión en la Obra. A los efectos de esta definición, "**presentado**" significa cualquier forma de comunicación electrónica, verbal o escrita enviada al Licenciante o a sus representantes, incluyendo, entre otras, las comunicaciones en listas de correo electrónico, sistemas de control de código fuente y sistemas de seguimiento de incidencias gestionados por el Licenciante o en su nombre con el fin de debatir y mejorar la Obra, pero excluyendo las comunicaciones que el titular de los derechos de autor marque o designe por escrito de forma clara como "**No es una Contribución**".

"**Colaborador**" se refiere al Licenciante y a cualquier persona física o jurídica en cuyo nombre el Licenciante haya recibido una Contribución y posteriormente la haya incorporado a la Obra.

2. Otorgamiento de Licencia de Derechos de Autor . Sujeto a los términos y condiciones de esta Licencia, cada Colaborador le otorga por la presente una licencia de derechos de autor perpetua, mundial, no exclusiva, gratuita, libre de regalías e irrevocable para reproducir, preparar Obras Derivadas de, exhibir públicamente, ejecutar públicamente, sublicenciar y distribuir la Obra y dichas Obras Derivadas en formato fuente u objeto.

3. Otorgamiento de Licencia de Patente . Sujeto a los términos y condiciones de esta Licencia, cada Colaborador le otorga por la presente una licencia de patente perpetua, mundial, no exclusiva, gratuita, libre de regalías e irrevocable (excepto según lo estipulado en esta sección) para fabricar, mandar fabricar, usar, ofrecer en venta, vender, importar y transferir de cualquier otra forma la Obra, donde dicha licencia se aplica únicamente a aquellas reivindicaciones de patente licenciadas por dicho Colaborador que sean necesariamente infringidas por su(s) Contribución(es) por sí sola(s) o por la combinación de su(s) Contribución(es) con la Obra a la que dicha(s) Contribución(es) fue(ron) presentada(s). Si usted inicia un litigio de patentes contra cualquier entidad (incluida una contrademanda o reconvenición en un litigio) alegando que la Obra o una Contribución incorporada en la Obra constituye una infracción de patente directa o indirecta, entonces cualquier licencia de patente otorgada a usted bajo esta Licencia para esa Obra finalizará a partir de la fecha en que se presente dicho litigio.

4. Redistribución . Usted puede reproducir y distribuir copias de la Obra o de las Obras Derivadas de la misma en cualquier medio, con o sin modificaciones, y en formato fuente u objeto, siempre que cumpla las siguientes condiciones:

1. Debe entregar a cualquier otro destinatario de la Obra o de las Obras Derivadas una copia de esta Licencia; y
2. Debe asegurarse de que cualquier archivo modificado lleve avisos destacados que indiquen que usted modificó los archivos; y

3. Debe conservar, en la versión original de cualquier obra derivada que distribuya, todos los avisos de derechos de autor, patentes, marcas registradas y atribuciones de la versión original de la obra, excluyendo aquellos avisos que no se refieran a ninguna parte de las obras derivadas; y
4. Si la Obra incluye un archivo de texto " **NOTICE** " como parte de su distribución, entonces cualquier Obra Derivada que usted distribuya debe incluir una copia legible de los avisos de atribución contenidos en dicho archivo NOTICE, excluyendo aquellos avisos que no se refieren a ninguna parte de la Obra Derivada, en al menos uno de los siguientes lugares: dentro de un archivo de texto NOTICE distribuido como parte de la Obra Derivada; dentro del formulario o documentación fuente, si se proporciona junto con la Obra Derivada; o, dentro de una visualización generada por la Obra Derivada, si y dondequiera que aparezcan normalmente dichos avisos de terceros. El contenido del archivo NOTICE es solo para fines informativos y no modifica la Licencia. Usted puede agregar sus propios avisos de atribución dentro de la Obra Derivada que distribuya, junto con o como un apéndice al texto NOTICE de la Obra, siempre que dichos avisos de atribución adicionales no puedan interpretarse como una modificación de la Licencia.

Usted puede agregar su propia declaración de derechos de autor a sus modificaciones y puede proporcionar términos y condiciones de licencia adicionales o diferentes para el uso, reproducción o distribución de sus modificaciones, o para cualquier Obra Derivada en su conjunto, siempre que su uso, reproducción y distribución de la Obra cumplan con las condiciones establecidas en esta Licencia.

5. Envío de Contribuciones . Salvo que usted indique expresamente lo contrario, cualquier Contribución que usted envíe intencionalmente al Licenciante para su inclusión en la Obra estará sujeta a los términos y condiciones de esta Licencia, sin términos ni condiciones adicionales. No obstante lo anterior, nada de lo aquí estipulado reemplazará ni modificará los términos de cualquier acuerdo de licencia independiente que usted haya suscrito con el Licenciante con respecto a dichas Contribuciones.

6. Marcas comerciales . Esta Licencia no otorga permiso para usar los nombres comerciales, marcas comerciales, marcas de servicio o nombres de productos del Licenciante, excepto cuando sea necesario para un uso razonable y habitual al describir el origen de la Obra y reproducir el contenido del archivo NOTICE.

7. Exclusión de garantías . Salvo que lo exija la ley aplicable o se acuerde por escrito, el Licenciante proporciona la Obra (y cada Colaborador proporciona sus Contribuciones) «TAL CUAL», SIN GARANTÍAS NI CONDICIONES DE NINGÚN TIPO, ya sean expresas o implícitas, incluyendo, sin limitación, garantías o condiciones de TITULARIDAD, NO INFRACCIÓN, COMERCIALIZACIÓN o IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR. Usted es el único responsable de determinar la idoneidad del uso o la redistribución de la Obra y asume cualquier riesgo asociado con el ejercicio de los permisos otorgados bajo esta Licencia.

8. Limitación de responsabilidad . En ningún caso y bajo ninguna teoría legal, ya sea por agravio (incluida la negligencia), contrato o de otro modo, a menos que lo exija la ley aplicable (como actos deliberados y gravemente negligentes) o se acuerde por escrito, ningún Colaborador será responsable ante Usted por daños, incluidos los daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuenciales de cualquier naturaleza que surjan como resultado de esta Licencia o del uso o la imposibilidad de usar la Obra (incluidos, pero no limitados, los daños por pérdida de buena voluntad, interrupción del trabajo, falla o mal funcionamiento de la computadora, o cualquier otro daño o pérdida comercial), incluso si dicho Colaborador ha sido informado de la posibilidad de tales daños.

9. Aceptación de garantía o responsabilidad adicional . Al redistribuir la Obra o sus Obras Derivadas, usted podrá ofrecer, y cobrar una tarifa por, la aceptación de soporte, garantía, indemnización u otras obligaciones y/o derechos de responsabilidad conforme a esta Licencia. Sin embargo, al aceptar dichas obligaciones, usted actuará únicamente en su propio nombre y bajo su exclusiva responsabilidad, no en nombre de ningún otro Colaborador, y solo si acepta indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a cada Colaborador por cualquier responsabilidad en que incurra, o reclamaciones presentadas contra dicho Colaborador, debido a que usted acepte dicha garantía o responsabilidad adicional.

FIN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES